

ІННОВАЦІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Рядинська І.А.

кандидат педагогічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: irinaryad81@gmail.com

Одним із головних напрямків вищої економічної освіти України є бажання та спрямованість на приєднання до загальноєвропейського та світового освітнього простору. Особливо важливим чинником для цього є використання інновацій та сучасних технологій в навчанні майбутніх фахівців з економіки. Освітній процес у закладах вищої освіти України має здійснюватися з урахуванням сучасних інформаційних технологій та має бути спрямований на виховання освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного самовдосконалення, яка має бути ініціативною, мати творчий підхід до розв'язання економічних проблем та бути готовою до дії в різних умовах та вміти гнучко реагувати на них.

Завдання педагогічного університету у справі підготовки майбутніх фахівців з економіки: учителів економіки для загальноосвітньої школи, наукових працівників, фахівців-економістів для різних видів підприємств і установ – полягає в тому, щоб озброїти їх знаннями сучасної економічної науки, навчити добувати і творчо використовувати ці знання на практиці, а також сформувати навички самостійного проведення дослідницької та викладацької діяльності. Особливе значення для здійснення цих завдань у навчальному процесі має оволодіння сучасними методами наукових досліджень та викладання економічних дисциплін.

На сучасному етапі важливим є використання інноваційних методик викладання економічних дисциплін у закладах вищої освіти, серед яких є активні та інтерактивні, тому що для сучасного майбутнього фахівця з економіки важлива активна участь у навчальному процесі та творчо-пошуковий

підхід. У процесі такого навчання між усіма учасниками навчального процесу виникає діалог, співпраця, виконуються творчі завдання, шукаються рішення проблемних ситуацій, студенти вчаться аналітичному та критичному мисленню.

Орієнтовний перелік чинників інноваційного потенціалу педагога наведено в навчальному посібнику:

- творча здатність генерувати нові ідеї;
- високий культурно-естетичний рівень, освіченість, інтелектуальна глибина й різнобічність інтересів;
- відкритість особистості педагога новому й сприйняття різних ідей, думок, поглядів, концепцій, що базується на толерантності особистості, гнучкості та широті мислення [3, с. 247].

В інноваційних методиках викладання здійснюється перетворення типу стосунків між студентами та викладачем з примусових, домінуючих на більш дружні, які сприяють співтворчості, взаємодії, взаємодопомоги та допомагають розв'язувати різні економічні завдання більш ефективно.

Отже, удосконалення системи освіти сучасних майбутніх фахівців з економіки у закладах вищої освіти є дуже важливим елементом у підготовці якісних кадрів та має бути модернізоване завдяки оновленню форм викладання, поєднанню класичних методів з сучасними (інноваційними) та використанні вітчизняного та зарубіжного освітньо-виховного досвіду.

У закладах вищої освіти для підготовки майбутніх фахівців з економіки використовуються такі форми, методи та прийоми навчання та викладання: аудіовізуальний метод навчання; аналіз помилок, колізій, казусів; дискусія із запрошенням фахівців; брейнстормінг («мозковий штурм»); «дерево рішень»; ділова (рольова) гра (студенти перебувають у ролі викладача з економіки, бухгалтера, аудитора, брокера, менеджера тощо); «займи позицію»; діалог Сократа (Сократів діалог); метод інтерв'ю (інтерв'ювання); публічний виступ; коментування, оцінка (або самооцінка) дій учасників; навчальний «полігон»; метод аналізу і діагностики ситуації; метод кооперативного навчання;

проблемні методи; частково-пошукові методи; дослідницькі методи; метод проєктів; моделювання; тренінги; програмно-рольовий метод генерування ідей; робота в малих групах; метод проєктів; гра «компетентність»; імітаційні ігри тощо.

Цікавим є використання в початковому процесі такого прийому, як дебати між студентами, адже це дозволяє студентів висловити свою думку та вимагає аргументовано фахово вести дискусію з опонентом, розвиваючи аналітичні здібності, які необхідні майбутньому економісту [4].

Також ефективним методом навчання студентів можна назвати метод кейс-стаді, або метод навчальних конкретних ситуацій (НКС).

Кейс-метод (case study) (від англ. case – випадок) – техніка навчання, що використовує опис реальних ситуацій, їх аналіз, виявлення суті проблеми, вироблення можливих рішень і обрання найкращих з них. При такому методі навчання студенти вчаться самостійно приймати рішення й обґрунтовувати його. Принципово заперечується наявність єдиного правильного рішення.

Метод НКС почали застосовувати ще на початку ХХ ст. в галузі права та медицини. Провідна роль у поширенні цього прийому навчання належить Гарвардській школі. Саме там були розроблені перші кейсові ситуації для навчання студентів із бізнес-дисциплін. В Україні він став популярним із розвитком системи бізнес-освіти [2, с. 64].

«Case Studies», або метод конкретних ситуацій (ситуаційне навчання), передбачає аналіз конкретних бізнес-ситуацій за певним сценарієм, який включає і самостійну роботу студентів, і «мозковий штурм» у межах малої групи, і публічний виступ із презентацією та захистом висунутого рішення.

Кейс-метод ставить за мету максимально активізувати кожного студента й залучити його до процесу аналізу ситуації і прийняття рішень. Тому група поділяється на мікрогрупи із 3-5 чоловік. Кожна команда обирає спікера – на ньому лежить відповідальність за організацію роботи мікрогрупи, розподіл питань між учасниками і за прийняття рішень. Після завершення роботи спікер робить доповідь у межах 10 хвилин про результати роботи своєї групи.

Безпосередню роботу з кейсами можна організувати двома способами: кожна мікрогрупа працює над однією темою з розділу або над різними.

Цей метод розвиває в студента ініціативність, творчий підхід до розв'язання економічних проблем, готовність до дії в різних умовах та вміння гнучко реагувати на них [1, с. 40].

На думку О. М. Гай та Є. Ю. Захарової, «інтерактивне навчання формує в студентів компетентність, розширює їх пізнавальні можливості в здобутті, аналізі та застосуванні інформації, а також є базою формування умінь та навичок у майбутній професійній діяльності. Студенти навчаються ухвалювати важливі рішення, мають можливість спілкуватися та розвивати професійні вміння та навички. У них з'являється глибока внутрішня мотивація» [1, с. 38].

Для того щоб якість освіти була кращою, доцільно організовувати навчальний процес у поєднанні класичних методик навчання з інноваційними, якісно комбінувати методи залежно від мети та специфіки для кожної дисципліни та виду занять, на високому професійному рівні розробляти кожне заняття для студентів вищих навчальних закладів. Також ефективним буде якісне поєднання аудиторної та позааудиторної роботи.

Висновок. Вирішення питань щодо вдосконалення якості вищої освіти є дуже важливим у науково-освітньому просторі та має вирішуватись за допомогою вітчизняного та зарубіжного досвіду з урахуванням сучасних вимог суспільства. Для створення якісного інноваційного викладання економічних дисциплін необхідно оновлення змісту і форм навчання з урахуванням синтезу навчальної та науково-дослідної роботи, традиційних методів викладання з інноваційними, якісна підготовка викладачів, які мають бути універсальними, гнучкими та ефективно використовувати початковий час.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гай О. М. Інтерактивні методи викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах в контексті забезпечення якості підготовки вітчизняних фахівців / О. М. Гай, Є. Ю. Захарова. *Наукові праці*

Кіровоградського національного університету. Економічні науки. 2015. Вип. 27. С. 36–42.

2. Інноваційні методи викладання економічних дисциплін та їх використання в процесі підготовки бакалаврів і магістрів з економіки : Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка» (Економічна теорія). Х.: Видавництво Іванченка І. С., 2019. 162 с.

3. Інноваційні технології та методи навчання [Електронний ресурс]. URL:
https://pidruchniki.com/10470406/pedagogika/innovatsiyeni_tehnologiyi_metodi_navchannya

4. Застосування інтерактивних методів та технологій при викладанні економічних дисциплін – досвід університетів-партнерів проєкту TOPAS. URL:
<https://nubip.edu.ua/node/71474>